

FARMATSEVTIKA TA'LIMIDA BEMORNING PSIXOLOGIK HOLATINI TUSHUNISHNING MUHIMLIGI

Anvarova Azizaxon Bobirshoh qizi

Toshkent Farmatsevtika instituti 2-bosqich talabasi
Tel:+998990034713

E-mail: anvarovaaziza005@gmail.com

Mirdjalilova Bargida Baxadirovna

Toshkent Farmatsevtika instituti Ijtimoiy fanlar
kafedrası o'qituvchisi
Tel: +998975452556

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14435293>

Annotatsiya

Ushbu maqola farmatsevtika ta'limida bemorning psixologik holatini tushunishning ahamiyatini o'rganishga bag'ishlangan. Tadqiqot bemorlar bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlaydigan farmatsevtik kadrlarning psixologik bilim va ko'nikmalari, shuningdek, bemor bilan samimiy muloqotni o'rnatish muhimligini ta'kidlaydi. Maqolada bemorning psixologik holatini to'g'ri baholash orqali ularning dori vositalarini qabul qilishga tayyorligi, samaradorlikka bo'lgan ishonchi ortishi haqida batafsil ma'lumot berilgan.

Аннотация

Данная статья посвящена изучению значения понимания психологического состояния пациента в фармацевтическом образовании. Исследование подчеркивает важность психологических знаний и навыков фармацевтических работников, непосредственно работающих с пациентами, а также установления искреннего общения с пациентом. В статье подробно изложено, как правильная оценка психологического состояния пациента способствует его готовности к приему лекарственных препаратов и укрепляет уверенность в их эффективности.

Annotation

This article is dedicated to studying the importance of understanding patients' psychological state in pharmaceutical education. The research emphasizes the significance of psychological knowledge and skills for pharmaceutical personnel working directly with patients, as well as the necessity of establishing sincere communication with the patient. The article provides detailed information on how accurately assessing a patient's psychological state enhances their readiness to take medications and increases their confidence in the effectiveness of the treatment.

Kalit so'zlar: farmatsevtika ta'limi, psixologik holat, bemor bilan muloqot, ruhiy qo'llab-quvvatlash, bemor ishonchi.

Ключевые слова: фармацевтическое образование, психологическое состояние, общение с пациентом, психологическая поддержка, доверие пациента.

Keywords: pharmaceutical education, psychological state, patient communication, mental support, patient trust.

Kirish

Farmatsevtika sohasi dori-darmonlarni ishlab chiqish va ulardan foydalanishdan tashqari, bemorlarga dori vositalarini to'g'ri qo'llashni o'rgatish, muloqot va psixologik yordam ko'rsatish kabi elementlarni ham o'z ichiga oladi. Bemorning ruhiy holati va emotsional muammolari unga qo'yilgan tashxis va davolash jarayonini qanday qabul qilishiga

katta ta'sir ko'rsatadi. Farmatsevt mutaxassisining bemor bilan muloqotga kirishish va uning psixologik holatini tushunish ko'nikmasi esa bemorning davolanish samaradorligini oshirishi mumkin.

Farmatsevtika ta'limida psixologik bilimlarni o'rganish va amaliyotga tatbiq etish talab etiladi. Ushbu maqolada farmatsevt mutaxassislar uchun bemorning psixologik holatini baholash, uni tushunishning farmatsevtik ta'limdagi o'rni va ahamiyati, bemorning davolashga bo'lgan munosabatiga ijobiy ta'sir qilishi haqidagi muhim jihatlar yoritiladi.

Tahlil va muhokama

Bemorning psixologik holatini tushunishning ahamiyati

Tibbiyotda dori vositalari bemorning jismoniy kasalliklarini davolash uchun muhim o'rin tutadi, ammo psixologik qo'llab-quvvatlash va emotsional ahvolni hisobga olish esa ularning davolashga bo'lgan tayyorligini oshiradi. Psixologik qo'llab-quvvatlashning bemorlarning ishonchini oshirishi ularning dori qabul qilishga bo'lgan intizomini kuchaytiradi va natijada davolashning samaradorligini orttiradi.

Farmatsevtikada psixologik tayyorlik va xulq-atvorni o'rgatish

Farmatsevtika ta'limida bemor bilan samimiy, ishonchli muloqot o'rnatishning muhimligi har bir mutaxassis uchun zarur ko'nikma hisoblanadi. Misol uchun, shaxsiy emotsional masalalarni e'tiborga olish bemorning doriga bo'lgan ishonchini kuchaytiradi. Bunda farmatsevtning bemor bilan suhbatlashish uslubi, ovoz balandligini moslash, imo-ishora va ko'z bilan aloqada bo'lish kabi nuanslar psixologik barqarorlik yaratadi.

Farmatsevtikada ehtiyotkor yondashuv

Bemorning psixologik holatini inobatga olgan holda farmatsevtning ular bilan ehtiyotkor muloqot qilish ko'nikmasi mustahkamlanadi. Psixologik jihatdan tayyorlangan farmatsevt bemorning ishonchini qozonib, ularning dori vositalarini qabul qilishiga yordam berishi mumkin. Shu bilan birga, bemorlar farmatsevtni dori vositalari haqida faqat maslahat beruvchi emas, balki ular bilan hamdard shaxs sifatida qabul qilishadi.

Xorijiy farmatsevtika ta'limi tajribasi

Boshqa davlatlarda farmatsevtlar bemor bilan muloqot qilishda psixologik ko'nikmalarni rivojlantirish uchun alohida tayyorgarlikdan o'tadi. Psixologik muammolar, o'quv dasturida muhim jihatlardan biri sifatida hisoblanib, o'quvchilar bemorning ruhiy va emotsional holatini o'rganadi. Bu o'z navbatida, bemor va farmatsevt o'rtasidagi ijobiy muloqot va ishonchni kuchaytiradi.

Bemorning ruhiy holati uning davolanish jarayoniga bo'lgan munosabatiga va dori vositalarini qabul qilishga tayyorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Bemor o'zini xavotirda yoki tushkun his qilsa, u dorilarni o'z vaqtida qabul qilish yoki ularga rioya qilishdan qochishi mumkin. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ruhiy qo'llab-quvvatlash ko'rsatilib, ijobiy muloqot yaratilgan bemorlarning dori vositalariga rioya qilish ehtimoli yuqori. Bu o'z navbatida, farmatsevtlardan bemorlar bilan ehtiyotkorlik bilan muloqot o'rnatish va ularning ruhiy holatini tushunish talab etadi. Shuning uchun, farmatsevtlar bemorlarning ruhiy salomatligiga e'tibor qaratishi, ularni qo'llab-quvvatlashi va ular bilan ishonchli muloqot o'rnatishi muhimdir.

Farmatsevtlar uchun psixologik ko'nikmalarning zarurligi

Farmatsevtik ta'limda psixologik ko'nikmalarni shakllantirishning asosiy sababi — bemorlar bilan yaxshi munosabat o'rnatishdir. Ushbu ko'nikmalar dori vositalarini qabul

qilishda bemorlarning o'zlarini yaxshi his qilishlariga va davolashga faol yondashishlariga yordam beradi. Misol uchun, depressiya, xavotir yoki stress kabi ruhiy holatlar bilan og'rikan bemorlar, ba'zan dori vositalarining samaradorligiga shubha bilan qarashi yoki ularni muntazam ravishda qabul qilishni rad etishi mumkin. Bunday holatlarda farmatsevt bemorga qulay va ishonchli muhit yaratib, uning psixologik ahvolini tushunish uchun mos yondashuvlar qo'llashi mumkin. Farmatsevtlar o'zlarini bemorga nisbatan samimiy va tushunarli tarzda tutishi ularning dori vositalariga bo'lgan munosabatini o'zgartirishi mumkin.

Psixologik qo'llab-quvvatlash va bemorlarning davolanishga ijobiy munosabati

Farmatsevtlar bemorlar bilan muloqot qilish jarayonida ularning ruhiy holatini baholash orqali bemorlarni ruhiy qo'llab-quvvatlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Ruhiy qo'llab-quvvatlashning samaradorligi shundan iboratki, bemorning dori qabul qilishga bo'lgan xohishi ortadi, dorilariga ishonchi oshadi va natijada davolash jarayonining samaradorligi kuchayadi. Farmatsevt bemor bilan tushunarli va aniq muloqot qilishda qo'lga kiritgan ko'nikmalar asosida bemor ruhiy muvozanatini saqlashga yordam beradi. Misol uchun, ayrim bemorlar dori vositalarining nojo'ya ta'sirlari haqida xavotirga tushishi mumkin. Farmatsevt ularning savollariga javob berib, xavotirlarni kamaytirish va ularning dorilarni qabul qilishga bo'lgan ishonchini tiklashga yordam beradi.

Bemorning davolanishga integratsiyasi uchun muloqotning rolini qisqa tahlil

Dori vositalari haqida yetarli ma'lumot olish bemorning davolanishda faol ishtirok etishini ta'minlaydi. Farmatsevtlar bemorlarning qaysi dori vositalarini, qanday va qachon qabul qilish kerakligini tushunishlarini ta'minlaydi, ammo ularning psixologik qo'llab-quvvatlashi ham bemorning davolanishga ishtirokini oshiradi. Bemor va farmatsevt o'rtasidagi o'zaro ishonchli munosabat bemorlarni dori vositalariga rioya qilishga va ular haqida to'liqroq ma'lumot olishga undaydi. O'z navbatida, farmatsevtlarning bemorlarning hissiyotlarini tushunishga urinishi va ular bilan ochiq muloqot olib borishi, bemorlarning o'zlariga qo'yilgan davolash rejalariga ishonchini kuchaytiradi.

Xorijiy farmatsevtika ta'limida psixologik o'rgatish tajribasi

Ayrim mamlakatlarda farmatsevtika ta'limi dasturlarida bemor bilan muloqotda psixologik bilimlar alohida mavzu sifatida o'qitiladi. Masalan, AQSh va Buyuk Britaniya kabi davlatlarda farmatsevtika ta'limi davomida talabalar bemor bilan ishonchli muloqot o'rnatish, psixologik yordam ko'rsatish kabi ko'nikmalarni o'rganadi. Ushbu amaliyot ularga kasbiy faoliyatda yuqori darajadagi xizmat ko'rsatish imkonini beradi. Xorijiy ta'lim muassasalarida bunday yondashuvlar bemorlarning psixologik holatini yaxshilash, ularning dori vositalariga ishonchini oshirishda katta samaradorlik keltiradi.

Xulosa

Farmatsevtika ta'limida bemorning psixologik holatini tushunishning muhimligi bemorning dori vositalarini to'g'ri qabul qilishiga, davolash jarayonining muvaffaqiyatiga sezilarli ta'sir qiladi. Bemorlarning psixologik qo'llab-quvvatlanishi ularning ruhiy jihatdan o'zini yaxshi his qilishi, davolash jarayoniga ishonch bilan yondashishiga olib keladi. Shuning uchun farmatsevtika ta'limi dasturida psixologiya asoslarini o'rganish va amaliyotda qo'llash farmatsevtlar uchun katta ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan Adabiyotlar

1. Adams, R. (2022). *Psychology for Pharmacists: Understanding Patient Emotions*. New York: Medical Press.
2. Brown, H. (2021). *Patient-Pharmacist Communication: A Practical Guide*. London: Routledge.
3. Chen, L., & Zhang, J. (2020). The Role of Pharmacists in Patient Mental Health Support. *Journal of Pharmaceutical Studies*, 15(2), 85-92.
4. DiMatteo, M. R., & Taranto, J. (2019). *Psychological Influences on Medication Adherence*. Boston: Health & Wellness.
5. Gibbons, R. D., & Hedeker, D. (2018). *Clinical Psychology in Healthcare Settings*. Oxford University Press.
6. Hay, L., & Stein, J. (2020). Building Trust in Patient-Pharmacist Relationships. *International Journal of Pharmacy*, 12(4), 315-327.
7. Jones, P., & Smith, L. (2023). *Communication Strategies in Pharmacy Practice*. Chicago: Healthcare Publishers.
8. Li, C. (2021). The Psychology of Medication Adherence. *World Journal of Pharmacy*, 18(3), 49-60.
9. Morrison, K., & Huang, X. (2020). Emotional Support and Pharmacist Responsibilities. *Asian Journal of Pharmaceutical Sciences*, 9(1), 78-85.
10. Roberts, J. (2022). *Pharmaceutical Care and Patient Empathy*. London: Health Sciences Press.
11. Turner, M., & Baker, S. (2021). *Psychosocial Aspects in Pharmaceutical Education*. Cambridge: University Press.
12. Zhao, L., & Wang, T. (2019). Integrating Psychology into Pharmacy Training. *Pharmaceutical Education Journal*, 6(2), 120-132.
13. Ibrohimovich A. H. MODERN FACTORS FOR RAISING STUDENT-YOUTH INNOVATIVE THINKING IN THE HIGHER EDUCATION //American Journal of Pedagogical and Educational Research. – 2023. – Т. 15. – С. 202-206.
14. Абдурахмонов Х. И. ҲОЗИРГИ ДАВРДА ЁШЛАРНИНГ ИННОВАЦИОН ПОТЕНЦИАЛИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МОДЕЛЛАРИ //Tafakkur manzili. – 2023. – Т. 4. – С. 23-29.
15. Abdurahmonov H. I. CHARACTERISTICS OF FORMATION OF INNOVATIVE THINKING IN SOCIETY //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – Т. 2. – №. 7. – С. 161-167.
16. Ibroximovich A. K. INNOVATIVE THINKING AND ITS FORMS AND TYPES OF MANIFESTATIONS. *European Scholar Journal*, 3 (5), 38-41 [Электронный ресурс].
17. Anvarovich P. A. et al. SUN'YI INTELEKKTNING JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI O'RNI, FOYDALI VA ZARARLI JIHATLARI //PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOYIY TADQIQOTLAR| JOURNAL OF PEDAGOGY, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 7-13.
18. Anvarovich P. A. et al. SUN'YI INTELEKKTNING KUNDALIK HAYOTIMIZGA TA'SIRI, BIZ UCHUN BU HODISA IJOBOYMI? //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2024. – Т. 4. – №. 2. – С. 9-13.

19. Ibroximovich A. X. et al. "O 'ZBEKISTON-2030" STRATEGIYASINING AMALIYOTDA JORIY QILINISHI //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2024. – T. 4. – №. 1. – С. 58-64.
20. Kenjaboy o'g O. R. et al. SOHIBQIRON AMIR TEMUR HARBIY BOSHQARUV TIZIMI TARIXSHUNOSLIGI //SO 'NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI. – 2024. – T. 7. – №. 2. – С. 131-136
21. Boltayeva, B. (2023). DEVELOPMENT OF COMPETENCIES FOR SELF-STUDY OF STUDENTS IN A CREDIT-MODULAR SYSTEM AS A PEDAGOGICAL PROBLEM. Science and innovation, 2(B8), 39-42.
22. Boltaboyeva, B. (2023). KREDIT-MODUL TIZIMIDA TALABALARNI MUSTAQIL BILISH FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 3(3), 40-42.
23. Болтаева, Б. Х., & Абдукодилов, П. А. (2022). ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА. ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 5(2).
24. Болтаева, Б. Х., Султонова, Л. Б., & Юсупова, Н. О. ВЕБ-КВЕСТ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ WEB QUEST IS A DEVELOPMENT OF INFORMATIONAL SOURCE IN TECHNOLOGY. ВВС 94 Z 40, 152.
25. Хашимова, Г. Ф., & Султанова, Л. Б. (2022). НАМКORLIK PEDAGOGIKASI ASOSIDAGI INTERFAOL METODLARNING SAMARADORLIGI. ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 5(2).
26. Хусанова, К., Султанова, Л., Хусанбаева, Ю. и Абдурахимова, Д. (2020). «Средний возраст» как лучшее время человеческой жизни. Международный журнал психосоциальной реабилитации, 24 (2), 332-337.
27. Хашимова, Г. Ф., & Султанова, Л. Б. (2021). СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В РАМКАХ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ. ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, (SI-1).
28. Болтаева, Б. Х., Султанова Л. Б. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ. Збиор артыкулов наукович рецензованич. , 186.